

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ: СПЕЦИФИКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР**Расулов А.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. COVID-19 является инфекционным заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем и обусловленным новым штаммом коронавируса. У детей клиническая картина может отличаться от стандартной, часто отсутствуют такие симптомы, как лихорадка, кашель и респираторный дистресс-синдром. Тем не менее, особая настороженность в отношении детской заболеваемости необходима, поскольку существует риск развития тяжелых форм, требующих госпитализации. Профилактические меры включают использование средств индивидуальной защиты (маски), регулярную гигиену рук, соблюдение респираторного этикета (прикрытие рта и носа при кашле и чихании) и минимизацию контактов с лицами, имеющими симптомы острых респираторных вирусных инфекций или гриппа (кашель, чихание, лихорадка).

Ключевые слова: дети, диагностика, профилактика, COVID-19

CORONAVIRUS INFECTION: SPECIFICS OF PREVENTION STRATEGIES AND DIAGNOSTICAL PROCEDURES**Rasulov A.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. COVID-19 is an infectious disease transmitted by airborne droplets and caused by a new strain of coronavirus. In children, the clinical picture may differ from the standard one, and symptoms such as fever, cough, and respiratory distress syndrome are often absent. Nevertheless, special caution is necessary regarding childhood morbidity, as there is a risk of developing severe forms requiring hospitalization. Preventive measures include the use of personal protective equipment (masks), regular hand hygiene, adherence to respiratory etiquette (covering the mouth and nose when coughing and sneezing), and minimizing contact with individuals with symptoms of acute respiratory viral infections or influenza (coughing, sneezing, fever).

Keywords: children, diagnosis, prevention, COVID-19

КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИ: ПРОФИЛАКТИК СТРАТЕГИЯЛАР ВА ДИАГНОСТИК МУОЛАЖАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ**Расулов А.С.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. COVID-19 ҳаво-томчи йўли орқали юқадиган юқумли касаллик бўлиб, коронавируснинг янги штамми билан боғлиқ. Болаларда клиник манзара стандартдан фарқ қилиши мумкин, кўпинча иситма, йўтал ва респиратор дистресс синдроми каби белгилар кузатилмайди. Шунга қарамай, болалар касалланишига нисбатан алоҳида эҳтиёткорлик зарур, чунки касалхонага ётқизишни талаб қиладиган оғир шаклларнинг ривожланиши хавфи мавжуд. Профилактика чоралари шахсий ҳимоя воситаларидан (ниқоблардан) фойдаланиш, қўлларни мунтазам равишда тозалаш, нафас олиш одобиға риоя қилиш (йўтал ва аксириш пайтида оғиз ва бурунни ёпиш) ҳамда ўткир респиратор вирусли инфекциялар ёки грипп белгилари (йўтал, аксириш, иситма) бўлган шахслар билан алоқани камайтиришдан иборат.

Калит сўзлар: болалар, диагностика, профилактика, COVID-19

Актуальность проблемы. COVID-19 — это острое респираторное вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку и вызывается коронавирусом нового типа. Симптомы заболевания, как правило, развиваются в течение 2–14 дней после контакта с вирусом. В большинстве случаев наблюдаются легкие симптомы заболевания. При этом некоторые люди могут быть носителями вируса, не имея никаких симптомов, хотя у других - могут развиваться тяжелые осложнения [5]. В частности, COVID-19 может стать причиной очень тяжелой пневмонии с выраженными проблемами с дыханием, либо даже привести к летальному исходу. Анализ полученных данных в других странах показал, что дети по сравнению со взрослыми меньше подвержены риску за-

ражения коронавирусной инфекцией [8]. В целом риск развития тяжелых осложнений у детей ниже, однако, данные заключения не дают основания говорить, что дети не могут заразиться COVID-19. Следовательно, возникает вопрос о причинах предполагаемой относительной устойчивости детей к SARS-CoV-2. Ученые во всем мире пришли к выводу, что это может быть связано целым рядом причин. В частности, эпидемиологически дети имеют сниженный риск заражения вследствие меньшего числа поездок, общения и передвижений, особенно дети раннего возраста, которые не посещают коллектив [1]. Кроме того, эта низкая заболеваемость детей может быть связана с более высокими уровнями циркулирующих ACE2, возможно даже у детей существуют некие особенности врожденного иммунитета, которые исчезают в онтогенезе. Установлено, что возможным причинам можно указать более благополучное состояние слизистой дыхательных путей из-за отсутствия воздействия сигаретного дыма и загрязненного воздуха [3]. При этом нужно отметить, что конечно у детей значительно меньшее количество хронических заболеваний в отличие от взрослых. Зрелость иммунитета у более старших может объяснить неблагоприятный тип запускаемого иммунного ответа, с которым связано развитие острого респираторного дистресс-синдрома у взрослых пациентов [2]. Течение заболевания у детей также имеют свои особенности. В частности, установлено, что среди детей в основном имеет место бессимптомное или малосимптомное течение болезни и они могут являться бессимптомными носителями. COVID - 19 у детей часто протекает без таких симптомов как лихорадка, кашель, затруднение дыхания. Однако именно дети требуют особого внимания, потому что среди них могут быть и такие, кто все-таки нуждаются в госпитализации [4]. Изучение особенностей течения заболевания во многих странах показал, что у небольшой части пациентов наблюдалась лихорадка(40-56%), непродуктивный кашель (50%) и признаки «общей интоксикации». Боль в горле/фарингит как симптом заболевания встречается у 40% детей. Причем COVID - 19 у детей часто встречается в комбинации с гриппом А и В, М. pneumonia, RSV, RV и т.д. У небольшого количества детей имелись проявления со стороны верхних дыхательных путей в виде заложенности носа, ринореи или такие симптомы как тошнота, рвота, боли или неприятные ощущения в животе, диарея. Были единичные случаи с симптомами поражения нижних дыхательных путей в виде бронхита и вирусной пневмонии [6]. В то же время у детей часто встречаются так называемые «ковидные пальцы» (пальцы или отдельные фаланги с признаками кожного васкулита, болезненные, внешне похожие на отмороженные), которые вообще не встречаются у взрослых. У маленьких детей тяжелый острый респираторный синдром коронавируса 2 (SARS-CoV-2) может вызывать лихорадку без очевидного источника и минимальных респираторных симптомов [7]. В литературе недавно появились сведения о наличии у некоторых детей папуловезикулезной сыпи как при ветряной оспе, неврологических осложнений в виде синдрома Гийена-Барре, инсультов, полинейропатии, а также психиатрических осложнений.

Целью исследования: явилось изучить особенности профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции у детей.

Материал и методы: диагностические значения имеют следующие факторы: со стороны анализа крови - начале болезни регистрируются нормальные показатели лейкоцитов у детей или лейкопения с признаками лимфопении (у части инфицированных детей могут повышаться уровни трансаминаз, КФК и миоглобин); уровень СРБ повышен у большинства пациентов, а ПКТ остается нормальным (но у тяжелых пациентов повышен чаще, чем у взрослых); более тяжелые случаи сопровождаются нарастанием уровня D-димера и продолжающейся лимфопенией/эозинопенией; биологические образцы заболевших детей (назофарингеальные смывы, мокрота, БАЛ, образцы крови и стула (не мочи!) содержат РНК вируса. Всем пациентам с подозрением или установленным диагнозом коронавирусной инфекции необходимо как можно раньше провести КТ грудной клетки.

Результаты исследования: в лечении особое внимание уделяется симптоматической терапии: при повышении температуры выше 38,5, приносящей дискомфорт – физические методы охлаждения, при неэффективности - парацетамол в возрастных дозировках. При возникновении судорог применяются антиконвульсанты. Оксигенотерапию проводят через назальный зонд. Неинвазивную или инвазивную механическую вентиляцию проводят по показаниям, принудительную ИВЛ – в исключительных случаях. В настоящее время доказанного противовирусного препарата против SARS-CoV-2, особенно у детей, не существует. В связи с высоким риском суперинфекции пациентам с клиническими формами коронавирусной инфекции, протекающими с пневмонией, может быть показано назначение antimicrobных препаратов. У пациентов в критическом состоянии целесообразно стартовое назначение одного из антибиотиков: защищенные аминопенициллины, «респираторные» фторхинолоны (необходимо соблюдать возрастные ограничения), бета-лактамы антибиотики должны назначаться в комбинации с макролидами для внутривенного введения. Применение Азитромицина у пациентов с COVID-19 удлиняло интервал Q-T, поэтому его используют только в стационарных

условиях и с осторожностью. Глюкокортикостероиды назначаются коротким курсом на 3-5 дней, дозировка по метилпреднизолону не более 1-2 мг/кг/д. Важное значение, имеет симптоматическая терапия, активное предотвращение и лечение осложнений, вторичной инфекции, поддержка функционирования всех органов и систем.

Выводы: в настоящее время средства специфической профилактики COVID-19 не разработаны. Наряду с ношением маски следует часто мыть руки, прикрывать рот и нос при чихании и кашле, а также избегать тесного контакта с кем-либо, у кого имеются симптомы, характерные для ОРВИ или гриппа: кашель, чихание, жар. Детям до 3 лет НЕ рекомендуется надевать маски вообще (очевидно, что малыши не смогут описать трудности с дыханием или отрегулировать свое затрудненное из-за применения маски дыхание)! Плановые прививки детям не останавливаются! Напротив, необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев в соответствии с рутинными программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий, как например, кори, полиомиелита. Конечно, иммунизацию следует проводить в условиях строгого соблюдения мер предупреждения распространения коронавирусной инфекции. ЮНИСЕФ Узбекистан, учитывая преимущества грудного вскармливания и незначительную роль грудного молока в передаче других респираторных вирусов, дает рекомендации матери о продолжении грудного вскармливания.

Список литературы:

1. Расулова Н., Расулов А., Ашурова А. Оценка профилактики рахита и определение уровня 25 (ОН) d 3 в сыворотке крови в условиях Узбекистана //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 4 (91). – С. 86-88.
2. Шарипов Р. Х. и др. Сравнительная оценка эффективности бронходилататоров при обструктивных состояниях у детей //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 11 (52). – С. 91-93.
3. Шарипов Р. Х., Расулова Н. А., Бурханова Д. С. Лечение бронхообструктивного синдрома у детей // Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2022. – №. SI-3.
4. Alisherovna R. N., Khaitovich S. R. Use of oxybral in perinatal damages of the central nervous system //British View. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
5. Fedorovna I. M., Kamiljonovna K. S., Alisherovna R. N. Diagnostic and Therapeutic Methods of Atypical Pneumonia in Children //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 6. – С. 14-17.
6. Fedorovna I. M., Kamildzhanovna K. S., Alisherovna R. N. Modern ideas about recurrent bronchitis in children (literature review) //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 6. – С. 18-21.
7. Khaitovich S. R., Alisherovna R. N. Correction of Neurological Disorders in Children with Respiratory Diseases //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 9. – С. 96-99.
8. Rasulova N. A. Treatment of children with consequences of perinatal damage to the nervous system, taking into account the processes of lipid peroxidation //Scholar. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 182-186.

Для цитирования: Расулов А.С. Коронавирусная инфекция: специфика профилактических стратегий и диагностических процедур // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 657–659. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20175682>